

SO‘ZNI TARIXIY JIHATDAN O‘RGANISH

N.Umarova, FarDU professori

Annotatsiya: *Mazkur maqolada so‘z tarixiy leksikologiya obyektini sifatida tavsiflanadi. Ma‘nolarning geterogenligi, tarixiy lug‘at zaxirasi, tilning asosiy lug‘at zaxirasi haqida fikr yuritiladi.*

Kalit so‘z va iboralar: *tarixiy leksikologiya, ma‘nolar geterogenligi, so‘zning semantik tuzilishi, leksema, etimon ma‘no, dastlabki ma‘no, noaniq etimologiya, lug‘at zaxirasi.*

Tarixiy leksikologiyaning muammolaridan biri til tarixidagi so‘zlarni aniqlash muammosidir. V.Vinogradov so‘zning diaxronik o‘ziga xosligi, ya‘ni so‘zning tilda mavjudlik davrida semantik tuzilish birligi masalasi muhim o‘rin tutadi. Tilshunos so‘zning tashqi – formal ko‘rinishini o‘zgartirish qobiliyatini qayd etgan holda, til tarixida leksemani aniqlashda asosiy element bo‘lib xizmat qiladigan semantik tuzilma birligiga ishora qiladi. Bu birlik u yoki bu so‘zni nomlaydigan voqelik obyekt bilan belgilanadi. “Bir tomondan, obyekt o‘tgan vaqt davomida sezilarli o‘zgarishlarga duch kelgan bo‘lsa ham, biz ko‘pincha avvalgisi bilan bir xil deyish mumkin bo‘lgan obyektning taniymiz. Boshqa tomondan, obyektning o‘ziga xosligi ro‘yo emas, balki obyektiv tarixiy dalildir”¹. A.Potebnya so‘z ma‘nosini muhokama qilgan ekan, bevosita (obyektiv) va keyingi (hosila) ma‘nolarni ajratishni taklif qiladi². Olim so‘zning eng yaqin ma‘nosi deganda lug‘aviy ma‘noga teng, umumiy tushuniladigan, kommunikativlik belgisiga va til leksik tizimiga taalluqli bo‘lgan, so‘z bilan ifodalangan ma‘noni tushunadi. Bundan tashqari, so‘zning terminologik ma‘nosi individual, subyektiv va nutq vaziyatida maksimal darajada obyektiv bo‘lib, u shaxs uchun muloqot natijasi bo‘lgan nutqiy voqelikni (ma‘noviy natija esa har qanday mavzudagi bilim orqali ifodalanadi), mohiyatan tushunchani ifodalaydi.

A.Potebnya so‘z ma‘nolari geterogenligi (turli-tuman, bir-biridan farq qiladigan, nomutanosib ma‘nolar) muammosiga to‘xtalib, bu doirada u faqat so‘zga eng yaqin ma‘noni ko‘rsatadi. Tarixiy leksikologiyada V.Vinogradov so‘zning semantik tomoniga rioya qilishga chaqiradi, chunki “so‘zning fonetik o‘zgarishi bilan semantik tuzilishi uning yaxlitligi o‘zagiga aylanadi. Ya‘ni so‘zning eng kuchli va eng aniq, tayanch, uning nominativ qo‘llanishidagi o‘zgarishidir”³. Shu o‘rinda so‘zdagi fonetik o‘zgarishlarni ham e‘tibordan chetda qoldirib bo‘lmaydi, chunki ular kuchli semantik siljishlarga, leksemaning bir qator turdosh so‘zlardan ajralishiga olib kelishi mumkin. Bu so‘zlarning eskirib qolish sabablaridan biri bo‘lishi ham mumkin, deb taxmin qilinadi. Bunda muayyan tilning tarixiy lug‘atlari materiallariga asoslaniladi, chunki ularda turli tarixiy davrlarda so‘zning qo‘llanilishi haqida xulosa chiqarishga imkon beradigan ko‘plab dalillar mavjud. Biroq biz xalq og‘zaki ijodi va shevalaridan materiallarni ham jalb qilishimiz mumkin, chunki ularda jonli nutqning namunalari sifatida V.Vinogradov aytgan bir

¹ Виноградов В. В. История слов. Около 1500 слов и выражений и более 5000 слов, с ними связанных / В. В. Виноградов. – М.: ИРЯ РАН, 1999. – 1138 с. – С.17.

² Потебня А. А. Из записок по русской грамматике / А. А. Потебня. Т. I-II. – М.: Учпедгиз, 1958. – 534 с.

³ Виноградов В. В. История слов. Около 1500 слов и выражений и более 5000 слов, с ними связанных / В. В. Виноградов. Кўрсатилган асар. – С.17-18.

xil semantik o‘ziga xoslikni aniqroq ko‘rish mumkin, chunki bu ko‘proq shaklga bog‘liq. Tarixiy leksikologiyaning yana bir nazariy muammosi “so‘zning taxminiy tarixiy barqarorligi bilan uning faol qo‘llanilishidagi uzluksizligi o‘rtasidagi ziddiyat...”⁴.

So‘z faol qo‘llanishdan chiqib ketishi (ya‘ni til arxiv fondining bir qismi bo‘lishi) va yana iste‘molga qaytishi, semantik tarkibi o‘zgarganda ham borliqning tarixiy barqarorlik xususiyatini namoyon qilishi mumkin. V.Vinogradovning ta‘kidlashicha, tilning arxiv fondida faqat o‘sha so‘zlar saqlanadi, “... milliy o‘tmishning muhim yoki xarakterli hodisalari va tushunchalari, ular bilan muayyan davr uslubi va dunyoqarashining tipik xususiyatlari ham bog‘liq hamda ular milliy ruhning asosiy tamoyillarini ifodalash uchun u yoki bu jihatdan qimmatli deb e‘tirof etilgan”⁵. Binobarin, belgilangan predmetlar juda muhim bo‘lsa, leksemalar tilning arxiv fondidan uning asosiy lug‘at fondiga qaytish ehtimoli ham bor (masalan, o‘zbek tilidagi saroy va hokim so‘zlari kabi). Tarixiy tadqiqotlarda so‘zni tilning asosiy lug‘at tarkibi bilan bog‘liq holda o‘rganish zarur.

P.Chernix asosiy lug‘at fondi haqidagi muammoni ko‘tarib, ushbu konsepsiya bo‘yicha yagona nuqtayi nazarning yo‘qligini ta‘kidlaydi: “Ba‘zi tadqiqotchilar bu tushunchani haddan tashqari kengaytiradilar, boshqalari, aksincha, uni juda toraytiradilar”⁶. Tilshunos asosiy lug‘at zaxirasi faqat “birlamchi lug‘at”ga tenglashtirilgan nuqtayi nazarga qo‘shilmaydi va lug‘at zaxirasining o‘zgaruvchanligi, doimiy ravishda uning yangi so‘zlar hisobiga boyib borishi (bu asosiy lug‘at zaxirasi va “asosiy lug‘at” o‘rtasidagi farq), ya‘ni ona tilida so‘zlashuvchi uchun eng muhim voqelik obyektlarini aniqlash, ularning mavjud bo‘lish kabi xususiyatlarini qayd etadi.

P.Chernix aniqlangan lug‘at zaxirasi xususiyatlariga barqarorlik va milliylikni ham qo‘shadi. Bulardan tashqari olim asosiy lug‘at zaxirasi tilni boyitish usullari va shakllariga ta‘sir ko‘rsatishi va uning rivojlanishining ichki qonuniyatlarini aniqlash qobiliyatiga ega ekanligini ta‘kidlaydi⁷. Olim leksik zaxiraning bir necha davrlar mobaynida mavjudligini, ya‘ni tilshunoslikda “asosiy lug‘at fondi”ning tarixiy kategoriya ekanligini ta‘kidlab, “muayyan til yoki hududiy dialektning asosiy lug‘at fondini yaratishga urinish” tarzidagi qarashni ilgari suradi⁸. Shunday qilib, so‘zni tarixiy jihatdan o‘rganishda uning xususiyatlari va tilning asosiy lug‘at tarkibi xususiyatlari o‘rtasidagi munosabatni hisobga olish muhimdir. Tilshunoslar asosiy lug‘at fondining muhim belgilarini aniqladilar, lekin lug‘at fondi rivojlanishiga jamiyat hayotining ta‘sir darajasi to‘g‘risidagi muammo haligacha hal etilmagan. Bu til o‘zgarishlaridagi intralingvistik va ekstralingvistik o‘zaro bog‘liqlik muammosidir.

⁴ Виноградов В.В. История слов. Около 1500 слов и выражений и более 5000 слов, с ними связанных / В. В. Виноградов. – М.: ИРЯ РАН, 1999. – 1138 с. – С.17. – С. 26.

⁵ Виноградов В.В. Кўрсатилган асар. – С. 28-29.

⁶ Черных П.Я. Очерк русской исторической лексикологии. Древнерусский период / П. Я. Черных. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1956. – 243 с. – С. 13.

⁷ Виноградов, В. В. Избранные труды. Лексикология и лексикография / В. В. Виноградов. – М.: Наука, 1977. – 318 с. – С. 26.

⁸ Черных П.Я. Очерк русской исторической лексикологии. Древнерусский период / П. Я. Черных. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1956. – 243 с. – С. 16.

Ijtimoiy hayotdagi o'zgarishlar, P.Chernix ta'kidlaganidek, asosiy lug'at fondiga ta'sir qilmasdan, faqat tilning periferik sohalari ta'sir qiladi. Binobarin, jamiyat hayotidagi tub o'zgarishlar tildagi o'zgarishlarning qat'iy sababi bo'la olmaydi. Asosiy lug'at fondining avtonomligi, uning "daxlsizligi" til leksik tizimining barqarorligini ta'minlaydi. Lug'at zaxirasi dunyoni tushunish uchun eng qadimiy va muhim so'zlarni o'z ichiga oladi. Biroq olimlar haligacha uning aniq qaysi davrlarda paydo bo'lganini ko'rsatishga qiynaladilar. Tarixiy davrlar chegaralarini, shuningdek, muayyan leksik hodisaning kelib chiqishi yoki tugashini aniqlash ham leksikologiyaning muammosi hisoblanadi. "Til tarixchisi – leksikolog har safar u yoki bu davrning leksik hodisalari qayerda, qaysi tarixiy bosqichda, qaysi davrlarda tugaydi, degan savolni qo'yishi va hal qilishi kerak bo'lganda, jiddiy qiyinchiliklarga duch keladi"⁹.

Asosiy lug'at fondi leksemalarining mavjudligi va o'zaro ta'siri tarixan o'zgarib turadi va bu o'zgarishlarni jamiyat taraqqiyotini hisobga olgan holda ham, tildagi barqaror turli shakllarning o'zaro ta'sirini hisobga olgan holda ham o'rganish muhim ahamiyatga ega. V.Vinogradov leksikologiya va leksikografiya borasidagi ishlarida ta'kidlaganidek¹⁰, tilning asosiy lug'at fondi bilan qolgan lug'at tarkibi o'rtasidagi munosabatlar va o'zaro ta'sirlar xarakteridagi o'zgarishlarni o'rganishda nafaqat milliy, balki tilda sodir bo'ladigan semantik va leksikomorfologik jarayonlarni ham hisobga olish zarur.

Tarixiy leksikologiyaning nazariy muammolari o'rganilar ekan, til tarixida bir qator so'zlarning asl ma'nosi yo'qolib borishi (masalan, turkiy tillardagi kiyik, yilqi, o'rik so'zlari kabi) muammosini ham aniqlash zarur. Asl ma'noning yo'qolishi "noaniq etimologiya" bilan bog'liq bo'lib, bu so'zlarning faol qo'llanilishidan chiqib ketishi sabablaridan biridir. Bunday holatlarni o'rganish til tarixchisi – semasiolog ishining eng qiyin qismidir, chunki bu so'zning dastlab boshqa ma'noga ega ekanligini aniqlash har doim ham oson bo'lmagan.

⁹ Черных П.Я. Курсатилган асар. – С. 97.

¹⁰ Виноградов В.В. Избранные труды. Лексикология и лексикография / В. В. Виноградов. – М.: Наука, 1977. – 318 с. – С. 79.